

A B A C Ø

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 1 • 2021 • Nº 107

12 € (IVA INCLUIDO)

ECONOMÍA CREATIVA

EFECTOS
PSICO-
SOCIALES
DE LA
PANDEMIA

ENTREVISTA
**MARINA
GARCÉS**

**ZIGMUNDS
SKUJIŅŠ**

EL SUEÑO DE
**LEONARDO
DA VINCI**

Y ADEMÁS: El valor de la filosofía. Utilidad escolar y social - El Jovellanos filosófico • Digitalización mesiánica de la historia: alternativas de trascendencia en un desierto que crece • La explotación hotelera del patrimonio industrial: el caso de la "Fábrica Torre Lombarda" en Allariz (Ourense) • Reseñas de libros

Colaboran en este número: Gerardo Neugovsen • Rachel Granger • Ana Carla Fonseca • Cristina Benlloch Domènech • Joaquín Sarrión Esteve • Bassam Yousef Ibrahim Banat • Jawad Dayyeh • Omar Rimawi • Farid Ghayeb • María Rosa Gómez Martínez • Mariano Monge Juárez • David Porcel • José de María Romero Barea • Francisco A. González Redondo • Silverio Sánchez Corredera • Edgar Tello • Alberta Aspres

7

EFECTO PSICOTERAPÉUTICO DE LA NATURALEZA

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ

Psicólogo general sanitario, tutor y docente

Departamento de psicología clínica, psicobiología y metodología
Universidad de La Laguna

Recibido: 04/03/2021

Aprobado: 26/03/2021

ALGUNOS DATOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA NATURALEZA EN NOSOTROS

Como todos sabemos, el contacto con la naturaleza o estar presente en un espacio verde puede reducir el estrés en el organismo. Por ejemplo, una gran cantidad de estudios han demostrado que caminar por el bosque o áreas verdes puede reducir los niveles de cortisol en sangre, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, reduciendo así el estrés, mejorando la salud física y mental y mejorando el estado de ánimo.

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Tulsa ha sido publicado en *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, confirma que una forma eficaz de prevenir la depresión puede ser tan simple como pasear por un parque natural cercano a nosotros.

En los últimos años, se han realizado cientos de investigaciones que vinculan el ejercicio físico moderado con la salud emocional. Algunos de estos estudios han demostrado que la simple conducta de caminar puede reducir el riesgo de trastornos mentales como la depresión. Otro de los estudios

mostró específicamente que, en comparación con los participantes que caminan en un entorno urbano ajetreado, las personas que caminaron durante 90 minutos en un espacio natural tenían menos actividad en ciertas áreas cerebrales, y dicha actividad estaba relacionada con el siguiente factor: depresión. Estos resultados pueden ayudar a promover la construcción de ciudades más habitables, con más espacios verdes que permitan la posibilidad de salir mentalmente de la urbe y facilitar el acceso a la naturaleza para todos los que viven en la misma.

La investigación científica ha señalado en numerosas ocasiones la relación entre caminar en espacios naturales y reducir el riesgo de depresión. Por ejemplo, en 2012, un grupo de científicos de la Universidad de Stirling en Escocia publicó una revisión de múltiples encuestas en la revista *Mental Health*

and Physical Activity que confirmó esta relación positiva.

De manera similar, un estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine por el equipo de Kristiann Heesch de la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia) sugirió que el ejercicio de intensidad moderada o caminar puede mejorar la calidad de vida. En este estudio australiano, los participantes que realizaron 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada (tenis, gimnasia aeróbica, natación o baile) o caminaron 200 minutos a la semana, informaron tener mayor cantidad de energía, lo cual producía un impacto altamente significativo en la realización de actividades sociales, sentirse mejor emocionalmente y no estar limitado por los efectos de la depresión, al menos durante los tres años posteriores.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA SOBRE SI EXISTE UNA INTELIGENCIA NATURALISTA

La inteligencia emocional está formada por la teoría de las “inteligencias múltiples” del Dr. Howard Gardner de la Universidad de Harvard. Él afirmó (“Multiple Intelligences”, 1983) que las personas poseen 7 tipos de inteligencia que nos conectan con el mundo. Grosso modo, estas inteligencias son:

- Inteligencia lingüística: es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad lingüística, fluidez verbal, comprensión.

- Inteligencia lógica: está relacionada con el desarrollo del pensamiento abstracto, es precisa y está organizada a través de pautas o secuencias.
- Inteligencia musical: está directamente relacionada con la técnica y el ritmo musicales.
- Inteligencia visual-espacial: capacidad para integrar elementos, percibir y ordenar elementos en el espacio, y poder establecer relaciones metafóricas entre ellos.
- Inteligencia cinestésica: abarca todo el contenido relacionado con el deporte, incluidos cuerpos y objetos y reflejos.
- Inteligencia interpersonal: significa la capacidad de establecer relaciones con los demás.
- Inteligencia intrapersonal: se refiere a la comprensión de uno mismo y de todos los procesos relacionados, como la autoconfianza y la automotivación.

Desde la década de 1980, la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner ha sido una de las sugerencias de investigación e intervención más preocupadas en la comunidad psicológica. Esta teoría incluye 7 tipos diferentes, pero en 1995, el autor agregó una octava: la inteligencia naturalista, que puede comprender los sentimientos de la naturaleza, los animales y las personas.

Aunque en otras definiciones de inteligencia, las personas otorgan gran importancia a sus capacidades de proceso mental, la idea de una inteligencia naturalista parece otorgar gran importancia al tipo de información que utiliza, no solo a cómo la procesa.

Explica la forma de esta inteligencia como proceso, pero también habla del contenido específico involucrado para nuestro beneficio, como identificar y utilizar elementos naturales, las características anatómicas de cada planta y animal que se examina, etc. Es decir, aunque sabemos que mientras planteemos retos lógicos y matemáticos se activará la inteligencia lógica y matemática, y siempre que imaginemos cosas que se puedan en un plano bidimensional o 3D, la inteligencia

espacial jugará un papel importante, pero parece que la inteligencia naturalista sólo se puede utilizar con tipos de contenido muy específicos: los relacionados con el entorno natural o todas las formas de vida relacionadas con el entorno natural.

Inicialmente, sus propias habilidades se incluyen entre la inteligencia matemática lógica y la inteligencia espacial visual, pero se debe tener en cuenta varios aspectos cognitivos concretos, como las habilidades de observación, selección, ordenación y clasificación, identificación de la secuencia de desarrollo e hipótesis.

Howard Gardner (1983) cree que debido a que su subconjunto es diferente del resto de la inteligencia, debe considerarse como una inteligencia independiente. Por tanto, se describe esencialmente como la capacidad de percibir la relación entre los objetos y las especies y grupos humanos, y poder reconocer posibles diferencias o similitudes entre ellos. Se enfoca en identificar, distinguir, observar y clasificar miembros de la flora y fauna o especies, para un uso efectivo del mundo natural.

TRABAJAR LA INTELIGENCIA NATURALISTA EN LA EDUCACIÓN

Trabajar la inteligencia naturalista ofrece posibilidades muy interesantes para profundizar en múltiples conceptos, temas y materias, y no solo en ciencias. Aquellas personas que tengan más desarrollado este tipo de inteligencia muestran un amplio interés por la naturaleza y sus fenómenos, la observación y análisis del medio natural, la interacción con el mundo físico, el pensamiento científico o la sensibilidad ante problemas medioambientales.

Para trabajar esta inteligencia y las habilidades y destrezas asociadas a ella es aconsejable participar en actividades que impliquen contacto con la naturaleza o sus elementos, como trabajos de campo, experimentos, observaciones de la flora y la fauna, o actividades relacionadas con la representación

de la naturaleza, la catalogación de especies o la conservación del medio natural. Para su desarrollo, sería conveniente realizar salidas al campo para estudiar de manera práctica todos aquellos contenidos necesarios en su conocimiento. Por ejemplo, se podrían clasificar especies en un herbario para profundizar en el conocimiento de las plantas.

BIBLIOGRAFÍA

- GARDNER, Howard. (1983). *Multiple intelligences*. Nueva York: Basic Books.
- (1983). *Inteligencias múltiples*. Buenos Aires: Paidós.
- (2010). *La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Paidós. p 53.
- (2008). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós. p. 14.
- (2010). *La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. p 16.
- (2008). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós.
- MARTÍNEZ, I. (2016). *Inteligencia naturalista*. Disponible en http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_inteligen/f_intelinalatural/smarts_1.htm.
- OSCAR, E. (2004). *Psicología ambiental: visión crítica de una disciplina desconocida*. Universidad de París V René Descartes: Paris, Francia.